

Panoramica sulle guarnizioni nelle giunzioni flangiate

Negli impianti ed apparecchiature industriali ha sempre assunto grande rilevanza l'affidabilità delle giunzioni flangiate, sia dal punto di vista della stabilità del giunto, sia dal punto di vista dell'idoneità della guarnizione impiegata. Questi due aspetti, tra loro strettamente connessi, sono stati oggetto, praticamente da sempre, di attenzioni da parte di produttori, tecnici ed utilizzatori, prioritariamente al fine di evitare "perdite", dannose per la sicurezza e funzionalità di processo, l'economia manutentiva e d'impianto in generale. Le attenzioni sull'oggetto "guarnizione", sono state rivolte non solo alla ricerca di nuovi materiali e forme più idonee, ma soprattutto allo studio e razionalizzazione dei meccanismi di tenuta, nel tentativo di condurre gli stessi nell'ambito di schemi analitici generalizzabili. In maniera molto singolare, però, ogni tentativo in tal senso ha sempre portato con sé, insieme ad un nuovo contributo conoscitivo, ogni volta rilevante, l'impossibilità di generalizzazione della regola ricercata. La specializzazione del prodotto e delle tecniche, pertanto, domina nel caso delle guarnizioni e l'esistenza di una miriade di casi ed applicazioni specifiche ha indotto moderne organizzazioni a produrre manuali e guide per l'impiego appropriato di questi organi di tenuta.

Nel seguito, vista la natura specialistica dell'argomento in trattazione, non si può che fornire una sintetica panoramica, di taglio informativo, per un primo orientamento in una materia per se stessa poco organizzabile al di là di aride tabelle e interminabili classificazioni.

L'auspicata comprensione della meccanica dell'azione delle guarnizioni è, infatti, strettamente connessa allo studio e disponibilità di dati sul comportamento elasto-plastico dei materiali ed alla loro capacità di evitare microcricche superficiali, sotto compressione, che diverrebbero altrettante vie di fuga per i fluidi sottoposti a tenuta. Nel riguardo di questi aspetti, perciò, le schematizzazioni che seguono devono necessariamente essere considerate approssimazioni con finalità descrittive.

Molteplici fattori "influenzano" o meglio "condizionano" l'idoneità delle guarnizioni impiegate nelle giunzioni flangiate, onde evitare possibili vie di fuga ai fluidi sottoposti a tenuta.

ROCCO MORELLI

dr. R. Morelli, ENEL di Roma.

DELIMITAZIONE APPROSSIMATA DEI CAMPI D'IMPIEGO E VARIABILI CONNESSE

Nelle giunzioni flangiate per macchinari ed impianti industriali intervengono un gran numero di variabili ad influenzare la scelta della guarnizione, ma certamente si può affermare, in via di prima e larga approssimazione, che pressione, temperatura, rugosità superficiale degli elementi di tenuta e natura del materiale degli elementi stessi svolgono un ruolo prevalente. Sulla base di tali variabili essenziali, mediando valori di varia letteratura, dati di catalogo ed esperienze, è stato tracciato il diagramma di figura 1 per i più comuni tipi di guarnizioni. Esso non può costituire un preciso riferimento per la scelta di una guarnizione, sia perché all'interno di ciascun tipo esiste una enorme varietà per forma, composizione chimica, caratteristiche meccaniche e conseguente estrema variabilità di prestazioni, sia perché le altre variabili, di cui di seguito si dirà, non sempre hanno un ruolo di scarso rilievo. Ciò nonostante, vengono tracciati dei limiti indicativi dei campi di impiego per le tipologie fondamentali. Così, ad esempio, secondo detta figura 1 una guarnizione in fibre di amianto compresso ed una metallica ad anello pieno, prescindendo dalla natura del fluido la cui pressione si ipotizza a 10 bar, non possono essere usate con "tranquillità" a temperature superiori rispettivamente a 250 e 570 °C, con rugosità superiore rispettivamente a 4,5 e 1 micron. Ma, mentre le indicazioni quantitative appena accennate possono essere accettabili nel caso in cui il fluido sottoposto a tenuta sia vapore d'acqua, certamente diventano problematiche per fluidi aggressivi o materiali metallici di guarnizione bassofondenti. Si evidenzia così che in figura 1 sono state considerate le sole variabili del problema più immediatamente evidenti, ma ad esse si agganciano, direttamente o indirettamente, una sequela di parametri e variabili ulteriori che non sempre "influenzano", ma piuttosto "condizionano" o talvolta "determinano" il problema stesso. Il loro numero, se-

Limiti indicativi dei campi d'impiego per i più comuni tipi di guarnizioni: 1 in gomma; 2 O-ring in gomma; 3 in fibre di amianto compresso; 4 in spire metallo-amianto; 5 metalliche piane; 6 metalliche ad anello pieno.

condo criteri classificatori e razionalizzatori, potrebbe estendersi interminabilmente e comunque comprendere:

a) Compatibilità tra fluido impiegato e guarnizione

Tale compatibilità non è in ogni caso da intendersi limitata ai soli aspetti chimici e alla sola temperatura di regime, ma coinvolge tutto il "range" di temperature a cui la guarnizione viene sottoposta, considerando altresì effetti di:

- abrasione meccanica da parte del fluido, specie se particelle in sospensione sono in esso presenti;
- permeabilità del fluido attraverso le pareti della guarnizione;
- assorbimento del fluido da parte della guarnizione ed effetti chimico-meccanici conseguenti;
- contaminazione del fluido per rilascio di particelle da parte del giunto di tenuta, nei casi in cui la purezza del fluido stesso è determinante.

b) Planarità dei piani di tenuta e finitura superficiale

Un'elevata planarità dei piani di tenuta non è necessariamente associata ad un elevato grado di finitura superficiale e viceversa, per cui nei casi in cui è richiesta una bassa rugosità s'impone assenza di distorsioni. Inoltre la stessa rugosità elevata non sempre è "malefica", ma piuttosto è dipendente dal tipo di guarnizione, dallo spessore e grado di comprimibilità di quest'ultima e può essere di aiuto, con guarnizioni adatte, quando la distorsione dei piani di tenuta è, in una

certa misura, inevitabile.

c) Larghezza, spessore della guarnizione e distribuzione del carico

Il cammino che il fluido deve percorrere, nel caso di una perdita eventuale, è quantitativamente determinato dalla larghezza della guarnizione. L'entità di quest'ultima, però, non può superare limiti tali per cui un troppo elevato carico diviene necessario per produrre tra i piani di tenuta la sufficiente sollecitazione per una compenetrazione delle creste che, a livello microscopico, sono presenti sulle facce di tenuta. Senza tale compenetrazione si originerebbero vie di fuga. Infatti, iniziali ed impercettibili microfessure, con il tempo e sotto azioni combinate chimico-fisiche, non ultima quella di vera e propria asportazione meccanica di particelle da parte del fluido, ingrandiscono sino a dimensioni macroscopiche danneggiando non solo la guarnizione, ma talune volte anche i piani di tenuta.

Lo spessore di una guarnizione è, invece, legato in larga massima a:

- natura della guarnizione e sua comprimibilità;
- rugosità superficiale e grado di planarità;
- tipo di alloggiamento della guarnizione;
- pressione, temperatura e ciclo di lavoro.

Ma, orientativamente, per ridurre effetti di trafilamento dovuti all'esposizione dell'intero spessore alla pressione del fluido ed effetti di rilascio della sollecitazione di tenuta, che aumenta-

no con lo spessore, si tende a scegliere guarnizioni sottili.

Viceversa, nei casi di elevata rugosità e irregolarità dei piani, o anche in presenza di agenti aggressivi, si tende verso spessori elevati.

Per ciò che riguarda il carico è intuibile che esso necessiti di essere il più possibile uniformemente distribuito sulla guarnizione, seguendo, nei casi più delicati, procedure di serraggio prescritte dalla normativa o dal progettista che forniscono sia le sequenze di serraggio della bulloneria, sia i momenti torcenti massimi a cui la stessa deve essere sottoposta. Asimmetrie eccessive nella distribuzione del carico dovute ad errato serraggio, distorsione delle flange, eccessiva spaziatura della bulloneria o anche a basso spessore delle flange stesse si trasformano inevitabilmente in una compromissione della tenuta del giunto.

d) Economia, smontabilità e manutenzione del giunto

Negli impianti industriali ove si svolgono processi produttivi, il cui arresto si traduce in perdita economica, l'affidabilità del giunto assume preminenza e condizioni di progetto conservative fanno orientare le scelte su elementi di tenuta di più alta classe o comunque sovradimensionati, anche se più costosi. Non di rado, poi, la posizione spaziale di un giunto su un impianto, le necessità manutentive o i frequenti smontaggi e rimontaggi di un giunto, impongono soluzioni particolari e guarnizioni che lavorano in campi fuori dall'ordinario.

TIPI DI GUARNIZIONI DI IMPIEGO PIÙ USUALE

Nel campo degli impianti industriali, il materiale da guarnizioni per eccellenza è la gomma. Oggigiorno sono disponibili grandi varietà di gomma prodotta sinteticamente e si può affermare che, se si escludono le guarnizioni metalliche, tutte le rimanenti, in misura maggiore o minore, si basano su di essa come materiale base o come legante. Sotto forma di guarnizione piana, però, anche se telata o rinforzata con fili metallici sottilissimi, la gomma trova essenzialmente applicazioni per acqua a bassa pressione e bassa temperatura. Invece, se ci si riferisce agli O-ring in gomma dei quali esiste una grandissima varietà di tipi a seconda della miscela usata e delle dimensioni, nonostante gli approcci standardizzatori, il quadro generale presenta l'usuale tratto caratteristico della specificità del prodotto relativamente all'impiego. Si passa così da O-ring in neoprene, che hanno limitato campo di temperatura d'impiego ($-40 \div +120$ °C) e mediocri capacità di isolamento elettrico, impermeabilità ai gas e resistenza alle radiazioni e al vapore, ad O-ring in Viton o silicone che presentano invece spiccate proprietà nei confronti dei menzionati agenti stressanti, oltre che nei confronti della temperatura ($-15 \div +200$ °C e $-100 \div +250$ °C rispettivamente). Per gli O-ring al silicone, in particolare, data la capacità di sopportare basse temperature, si possono avere specifiche applicazioni in campo criogenico e per quelli in Viton, data la loro elevata resistenza agli oli caldi, in campo oleoidraulico.

Per tutti i tipi di O-ring, poi, sono previste quattro diverse forme di alloggiamento:

- cava a sezione rettangolare nei casi più usuali;
- cava a sezione triangolare nei casi di flangia/albero passante;
- cava a sezione trapezia o quadra per particolari esigenze di mantenimento in sede dell'O-ring.

Queste cave vengono usualmente proporzionate in modo da assicurare uno schiacciamento della guarnizione pari a circa 0,2 diametri del tondino in gomma che la costituisce. Valori troppo elevati di schiacciamento o errata forma della cava possono portare a trafilamento o "pizzicatura" dell'O-ring e conseguentemente a perdita della giunzione.

Guarnizioni solo apparentemente "fuori moda" ma tuttora di largo impiego, invece, negli impianti per la produzione di energia elettrica, per

giunzioni flangiate destinate a media o bassa pressione e media o bassa temperatura, sono le fibre d'amianto compresse. Anche per questa tipologia si ha una grande varietà di prodotti in funzione del tipo di fibre di amianto utilizzato, della loro densità, del tipo di legante (gomma o leganti sintetici), degli eventuali rinforzi posti nelle fibre (metallici o non). Una regola pratica indicativa, fornita da qualche manuale e da fabbricanti di laminati di amianto compresso, fissa come limiti massimi di impiego per guarnizioni a più alta qualità: 450 °C per la temperatura e 130 bar per la pressione. All'interno di tali limiti estremi non devono essere mai superate condizioni di lavoro tali per cui il prodotto della pressione (in bar) per la temperatura (in °C) sia maggiore di 9000. In altre parole tutto questo significa che i valori massimi ammissibili di pressione e temperatura per guarnizioni piane in amianto compresso sono quelli riportati in figura 2.

Su qualche catalogo di produttori o fornitori vengono talvolta indicate tali guarnizioni, o quelle in spire metallo-amianto, come adatte per "alti vuoti". A tale proposito occorre chiarire che per le giunzioni flangiate a tenuta da vuoto vanno senz'altro separati i casi di grandi volumi e bassi vuoti dai casi di piccoli volumi ed alti vuoti. Nel primo caso, all'interno del quale ricade ad esempio il pozzo caldo (decine di m³) di un condensatore a superficie di un impianto termoelettrico di grande potenza, ove il vuoto che si raggiunge è all'incirca uguale alla tensione di vapore dell'acqua in esso contenuta (0,03 bar), l'impiego di gomma telata, fibre di amianto compresso o anche spire metallo-amianto, può ancora dare prestazioni accettabili. Dove, invece, i volumi sono più piccoli (qualche centinaio di litri) ma i valori di vuoto più elevati (10^{-5} - 10^{-6} mmHg), quest'ultimi tipi di guarnizioni non possono essere impiegati a causa della loro stessa natura fibrosa che dà luogo ad adsorbimento e rilascio di gas, fungendo da perdite virtuali. È da ricordare infatti che nel campo degli alti vuoti (10^{-3} - 10^{-8} mmHg), le pareti dell'ambiente posto sotto vuoto costituiscono perdite virtuali a causa di rilascio di gas adsorbiti dalle pareti stesse. Nessun ambiente, quindi, è esente da perdite virtuali, ma per ridurle al minimo occorre volta per volta utilizzare i sistemi più idonei che suggeriscono le conoscenze teoriche sull'adsorbimento, desorbimento e diffusione dei gas, oppure quelle

sperimentali del degasamento. Quest'ultimo consiste nello scaldare, alla massima temperatura compatibile con i materiali presenti, l'intero ambiente sotto vuoto. La quantità di gas che viene rilasciata è proporzionale alla temperatura, alla superficie da degasare e decresce nel tempo. In figura 3 sono riportate le curve di degasamento, a temperatura ambiente, di alcuni materiali di più comune impiego. Si può notare che gli alti valori di rilascio caratterizzano la gomma, che è un legante per le fibre di amianto compresse e seppure si è sprovvisti di dati sperimentali su tali fibre, la loro stessa natura, il loro processo di lavorazione e comunque la loro esposizione ai gas, lasciano presupporre valori altrettanto elevati. Ciò non toglie che, in condizioni di vuoto dinamico, con opportuno dimensionamento del sistema di pompaggio e con piccoli valori di superficie esposta, anche con guarnizioni in gomma, fibre di amianto compresse o spire metallo-amianto, si possano raggiungere e anche superare valori di 10^{-3} mmHg. A titolo di esempio basta citare che con O-ring in Viton su impianti di medio volume (qualche m³) si riescono ad ottenere, dopo degasamento a 120 - 150 °C, anche valori di 10^{-5} - 10^{-6} mmHg. La necessità di vuoti spinti ed ultraspinti, per le tecnologie e ricerche più avanzate, il mantenimento di tali vuoti in volumi anche relativamente piccoli e quindi la necessità di ridurre al minimo le perdite virtuali, impongono l'impiego di materiali opportuni (per esempio acciaio inox) non solo per canalizzazioni ed ambiente sotto vuoto ma anche e soprattutto per le guarnizioni. Si giunge così a guarnizioni metalliche piane o ad anello, con o senza risalti (da pochi decimi a qualche mm) sulle flange, realizzate con materiali molto malleabili quale rame ricotto, oro industriale, indio. Qualora usati sotto forma di O-ring,

Valori massimi ammissibili di pressione e temperatura per guarnizioni piane in amianto compresso.

le condizioni di serraggio, molto gravose, portano questi materiali a configurazioni di guarnizione metallica piana ed un nuovo utilizzo è possibile solo dopo trafila o ricottura a seconda dei casi.

Le guarnizioni metalliche sono particolarmente indicate per elevati valori di pressione e temperatura, ma necessitano di alti valori di carico unitario per l'assetto iniziale e quindi di un'accurata procedura di serraggio. Più che in ogni altro tipo di guarnizione, data la scarsa comprimibilità, è necessario una elevata planarità dei piani di tenuta ed una bassa rugosità superficiale. Le guarnizioni metalliche piane vengono impiegate in giunzioni flangiate con risalto o senza risalto, ma comunque per larghezze limitate, anche al fine di contenere i carichi di assetto. Quelle metalliche ad anello, invece, aiutano a minimizzare gli alti carichi di assetto avendo sezioni trasversali (circolari, semicircolari,

triangolari, lenticolari, ecc.) tali da concentrare i carichi stessi su superfici limitate, sviluppando così quei valori di sollecitazione unitaria al di sotto della quale non è possibile la tenuta. I materiali più comunemente usati sono: il rame, il ferro dolce, l'alluminio, l'acciaio inox.

Le guarnizioni a spirale metallo-amianto sono una via di mezzo tra le guarnizioni metalliche e quelle in fibre d'amianto compresso. Esse sono costituite da un sottile nastro metallico corrugato, avvolto a spirale (secondo forme circolari, ovali, quadrate o rettangolari raccordate agli spigoli) con interstizi riempiti di amianto. Ve ne sono numerosi tipi non solo per forma o dimensioni, ma anche per diversità del materiale metallico e di riempimento usato, per la presenza di dischi di rinforzo, più sottili della guarnizione, sul diametro esterno o interno della guarnizione o su entrambi i diametri. La peculiarità delle

guarnizioni a spire metallo-amianto è quella di sopportare bene cicli termici, differenze di temperatura tra le flange, fluttuazioni di pressione e rilascio di carico da parte della bulloneria per fenomeni di creep. Scegliendo per la spirale materiali metallici quali inconel e titanio, si possono ottenere guarnizioni per altissime temperature, ma per pressioni che in nessun caso possono superare 340 bar. Tali applicazioni sono comunque da ritenersi speciali.

CEDIMENTI DELLE GUARNIZIONI PIANE NELLE GIUNZIONI FLANGIATE

L'analisi dei cedimenti delle guarnizioni piane nelle giunzioni flangiate, pur essendo un caso particolare, può essere strumento per un tentativo di approfondimento di parte dei meccanismi di tenuta.

Se ci si riferisce alla figura 4, si nota che le forze agenti sulla giunzione sono essenzialmente:

- una forza P , esercitata dagli organi di serraggio, che comprime la guarnizione;
- una forza $\bar{F}$, esercitata dalla pressione interna Q , che tende ad allontanare i piani di tenuta e che, opponendosi a P , riduce il carico sulla guarnizione:

$$\bar{F} = \frac{\pi \cdot (B-H)^2 \cdot Q}{4}$$

- una forza $\bar{T}$, esercitata dalla pressione Q su quella parte di guarnizione ad essa direttamente esposta, che tende ad estrarre via dai piani di tenuta la guarnizione stessa e che è controbilanciata dalla forza di attrito:

$$\bar{T} = \pi \cdot (B-H) \cdot h \cdot Q \leq 2 \cdot \mu \cdot S_{\min} \cdot \pi \cdot B \cdot H$$

dove μ è il coefficiente di attrito, variabile da caso a caso (mediamente 0,4-0,1) e $S_{\min}$ è la sollecitazione minima che in condizioni di esercizio si verifica sulle facce della guarnizione.

Viene ipotizzato che comunque, in condizioni di serraggio a freddo o in condizioni di esercizio, sia per gli organi di tenuta che per quelli di serraggio, non sono superati i limiti di elasticità. Prima dell'immissione della pressione Q , il giunto è sottoposto alla sola forza P (segmento UK). In tali condizioni, mentre i cedimenti della guarnizione sono pari a g (segmento KV), gli allungamenti degli organi di serraggio sono pari a q (segmento KY). Allorché la pressione Q entra in azione, si produce la forza F che scarica la guarnizione in modo tale che la forza agente su quest'ulti-

Curve di degasamento, a temperatura ambiente, di alcuni materiali di più comune impiego per guarnizioni.

4

Forze agenti su una giunzione flangiata.

ma è pari a $\overline{P} - \overline{F}$ (segmento UJ); sono invece sovraccaricati gli organi di serraggio che vengono così sottoposti ad un carico $\overline{P} + \overline{F}$ (segmento UW). I cedimenti e gli allungamenti passano rispettivamente da g (segmento KV) a g' (segmento JX) e da q (segmento KY) a q' (segmento WZ). In altre parole, sotto l'ipotesi di permanenza entro i limiti d'elasticità, la guarnizione recupera non appena viene immessa pressione una parte del suo spesso-

re, inizialmente sottoposto a cedimento g .

Tale recupero, trascurando l'elasticità delle flange, è pari a $g - g'$. Sotto tale condizione si ha la sollecitazione minima a cui vengono sottoposte le facce di tenuta:

$$S_{\min} = \frac{\overline{P} - \overline{F}}{\pi \cdot B \cdot H}$$

che deve essere, affinché la giunzione sia a tenuta, di valore non inferiore a m volte la pressione di esercizio, dove

m è un valore sperimentale dato da varia normativa in funzione del tipo di guarnizione e superficie di tenuta impiegata. Inoltre $S_{\min}$ deve essere tale da prevenire un'estrusione a causa della forza $\overline{T}$, come già accennato in precedenza.

Solitamente, però, viene fissato dalla normativa (vedasi ad esempio norme ANCC - Raccolta VSR - Fascicolo VSR1 - Cap. VSR1/R) non solo il valore m ma anche il valore del carico unitario y mediante il quale si può determinare la forza che "a freddo" (cioè senza che la pressione agisca ed a temperatura ambiente) deve sviluppare la bulloneria affinché le irregolarità superficiali dei piani di tenuta si deformino per incominciare ad assolvere ad una funzione di "sigillatura". Tale forza è pari a:

$$P_0 = \pi \cdot y \cdot B \cdot H$$

Sia per m che per y vengono forniti dalla normativa dei valori che sono fissi. Su questa impostazione, però, non tutti sono concordi. Alcuni, infatti, confortati anche da dati sperimentali, ritengono che y ed m debbano assumere valori diversi, perlomeno a seconda del tipo di fluido utilizzato.

A titolo puramente indicativo si riportano nella tabella I alcuni dei valori suggeriti dalle norme ANCC, le quali non sono però specificamente orientate al progetto delle guarnizioni, bensì al calcolo della bulloneria da adottare in funzione del tipo di guarnizione scelto.

Se dai valori riportati in detta tabella si escludono quelli inerenti le spire metallo-amianto, si trova che m ed y

Diagrammi sforzi-cedimenti per la bulloneria e per le guarnizioni.

5

Tabella 1

Tipo di guarnizione	<i>m</i>	<i>y</i> (N/mm ²)
O-ring	0	0
Metalliche ad anello pieno: - ferro dolce	5,50	126,6
- acciaio inox	6,50	182,8
Elastomeri non telati con bassa % di amianto, durezza Shore ≥ 75	1	1,4
Amianto con legante, Teflon: - spessore 3 mm	2,08	12,9
- spessore 2 mm	2,55	22,2
- spessore 0,8 mm	3,50	45,7
Spire metallo-amianto: - acciaio al carbonio	2,50	70,3
- acciaio inox; monel	3,00	70,3
Metalliche piane scanalate: - alluminio ricotto	3,25	38,7
- rame ricotto	3,50	45,7
- ferro dolce	3,75	53,4
- acciaio inox	4,25	71,0
Metalliche piane senza scanalatura: - alluminio ricotto	4,00	61,9
- rame ricotto	4,75	91,4
- ferro dolce	5,50	126,6
- acciaio inox	6,50	182,8

sono funzionalmente correlati (coefficiente di correlazione 0,999) da una parabola di equazione:

$$y = 20,67 - 54,18 m + 51,07 m^2$$

Non deve inoltre essere dimenticato che, nonostante l'adozione di tali valori suggeriti dalla normativa, nella realtà è sempre necessaria una verifica, sia nelle condizioni di esercizio che di serraggio a freddo, onde assicurare che non si sviluppino valori di sollecitazione tali da dar luogo a fessurazioni del materiale e quindi compromissione della tenuta del giunto. L'analisi dei cedimenti sopra riportata è stata sviluppata sotto l'ipotesi di permanenza entro i limiti elastici, ma le applicazioni pratiche spingono le guarnizioni oltre tali limiti. In questi casi, pertanto, è necessario tener conto dei cedimenti plastici, cosa che è possibile fare prendendo contemporaneamente in esame i diagrammi sforzi-cedimenti sia per la bulloneria che per le guarnizioni, come in figura 5. In essa le spezzate 1 (ACHBB') e 2 (AVTG) possono essere considerate approssimate linearizzazioni rispettivamente dei diagrammi di prova a compressione del materiale costituente la guarnizione e dei diagrammi di prova a trazione del materiale costituente la bulloneria. Nella zona dei cedimenti elastici lo schema è del tut-

to analogo a quello già visto precedentemente.

Supponiamo invece che a freddo l'entità del carico *P* conduca la guarnizione nella zona dei cedimenti plastici al punto B (vedasi la suddetta figura 5). L'immissione di pressione nel giunto comporterebbe la solita forza *F* che va a scaricare la guarnizione, i cui cedimenti diminuirebbero di entità pari a QS, mentre *F* sovraccaricherebbe la bulloneria con conseguente aumento dei cedimenti della stessa. Se nel punto B si togliesse pressione e quindi il carico *P*, si giungerebbe nel punto D ove una deformazione permanente della guarnizione sarebbe rilevabile insieme ad un incrudimento del materiale che, nel caso di una nuova applicazione di *P*, ricondurrebbe in B attraverso il percorso DSB. Eventuali variazioni, anche piccole, del carico iniziale *P* sposterebbero sempre più verso B' ove è impossibile il recupero di eventuali perdite del giunto attraverso un maggior tiro della bulloneria, poiché sforzi proibitivi sarebbero indotti in quest'ultima.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel corso della trattazione che precede non sono stati toccati alcuni punti, pur rilevanti per una panoramica generale, sui quali è opportuno soffermarsi. La presenza di cicli di pressio-

ne e cicli di temperatura, che sono praticamente "la normalità" per le giunzioni flangiate, sviluppa fenomeni che inducono fatica non solo nella bulloneria ma anche nella guarnizione. Tali fenomeni sono accentuati da eccentricità tra asse dei carichi, asse della guarnizione ed asse della bulloneria. Pertanto le operazioni di centraggio, lì dove non avvengono "automaticamente" per questioni di geometria del giunto, sono della massima importanza. Inoltre l'elasticità delle flange, che per quanto robuste possano essere non presentano certamente rigidità infinita, fa in modo che al subentrare del carico *F* le parti interne della guarnizione siano più scariche di quelle esterne, dato che le stesse flange tendono a flettere e quindi ad aprirsi nelle parti più vicine all'asse di *F*. Ciò può portare a compromissioni della bontà del giunto che iniziano localmente e si generalizzano in breve tempo. Analoghi effetti stressanti tendono ad essere prodotti da differenziali di temperatura, senza contare che l'elevata temperatura, associata al fattore tempo, induce fenomeni di creep in ogni componente e se tale fenomeno non è opportunamente considerato in fase di progetto del giunto si giunge facilmente ad una destabilizzazione dello stesso o quanto meno ad un accorciamento della sua vita media.

Deve, inoltre, essere ricordato che la compressione della guarnizione porta ad uno scorrimento fra le pareti delle flange e quelle della guarnizione stessa. A questo scorrimento si oppone la forza d'attrito che aumenta tanto più quanto più aumenta il precarico, ovvero tale forza d'attrito è crescente durante il serraggio. Se lo scorrimento viene impedito, la guarnizione si danneggia. È, pertanto, molto diffuso l'uso di lubrificanti quali grassi, grafite o sigillanti in genere. Per le guarnizioni in fibre d'amianto, in particolare, è stato però constatato che l'uso di tali prodotti, se da un lato facilita lo scorrimento, dall'altro porta, durante il funzionamento, ad una diminuzione dello spessore della guarnizione, a parità di carico, talvolta pari anche al 30%. Ciò equivale ad una perdita di elasticità della guarnizione e quindi ad una più breve durata della tenuta del giunto. Inoltre per tutte le guarnizioni l'uso di lubrificanti può altresì favorire l'estrusione o comunque portare i lubrificanti stessi ad insinuarsi, a livello microscopico, in interstizi facilmente svuotabili dal fluido che, non appena vuoti, costituiscono percorsi preferenziali per eventuali fughe del fluido stesso.